

Levantamento do uso de identificadores persistentes em revistas latino-americanas pertencentes ao Catálogo 2.0 do Latindex

Carlos Authier

<https://orcid.org/0000-0001-5754-6168>

Rodrigo Tavella

<https://orcid.org/0009-0003-8413-7521>

Resumo: Este levantamento analisa o uso de identificadores persistentes em revistas latino-americanas pertencentes ao Catálogo 2.0 do Latindex. Os países analisados são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela.

Palavras-chave: Acesso Aberto, ARK, DOAJ, DOI, Handle, Identificadores Persistentes, Latindex.

Identificadores Persistentes

Os identificadores persistentes são códigos que identificam inequivocamente um objeto digital. No contexto das revistas científicas e acadêmicas, esses identificadores servem para identificar a produção da revista, garantindo o acesso ao objeto digital por meio de um link que permanecerá funcional, mesmo que o site onde a revista está hospedada seja alterado ou descontinuado. Os identificadores persistentes mais utilizados são DOI, HANDLE e ARK. O DOI e o HANDLE são pagos, enquanto o ARK é de uso livre.

A principal característica dos identificadores persistentes, conforme definido por Bermès (2006), é a unicidade.

A unicidade implica que cada identificador deve caracterizar um único recurso. Mesmo que o recurso esteja em diferentes locais, ele deve ser identificado da mesma maneira. Falamos então de um identificador "globalmente único", o que pode implicar uma organização mais estruturada ou menos centralizada em uma escala internacional (p. 17).

Isso significa que não podem existir identificadores diferentes para o mesmo objeto digital, ou seja, o mesmo artigo não pode ter, por exemplo, um DOI e um ARK simultaneamente. De fato, essa prática favorece a preservação do recurso. No contexto dos ecossistemas de Ciência Aberta, definidos pela Unesco (2022) como "um conjunto de princípios e práticas que visa tornar a pesquisa científica de todas as áreas acessível a todo o mundo, beneficiando os cientistas e a sociedade em geral", contar com identificadores persistentes livres torna-se um recurso essencial para garantir o acesso e a preservação da produção científica. Especificamente na América Latina, considerando o financiamento público da

comunicação científica, em contraste com o modelo do norte global financiado por editoras comerciais, é necessário que nossa região disponha de identificadores que não dependam de pagamento em moeda estrangeira para sua manutenção.

Catálogo 2.0 do Latindex

O Catálogo 2.0 do Latindex é uma base de dados composta por revistas de acesso aberto que atendem a uma série de critérios de alta qualidade editorial. Para fazer parte dessa base de dados, as revistas devem cumprir uma série de características, como: Geração contínua de conteúdo, Sistema de arbitragem, Código de ética e Políticas de preservação digital. No total, a metodologia conta com 38 características (das quais 7 são consideradas características básicas obrigatórias). As revistas devem atender a um mínimo de 30 características para ser incluídas no Catálogo 2.0.

Metodologia

Os dados deste relatório foram coletados a partir das informações disponíveis por meio das buscas avançadas no portal do Latindex, de forma pública e no formato CSV. Foi realizada uma busca pela totalidade das revistas latino-americanas que compõem o Catálogo 2.0, e os resultados foram comparados com o grupo das revistas que atendem à característica 36 "Uso de identificadores únicos de recursos (URI)". A busca online foi realizada em 21 de outubro de 2024.

Tabela 1: 2024

País	Revistas	com PID	sem PID	% sem PID
Argentina	518	271	247	47%
Bolivia	12	8	4	33%
Brasil	355	293	62	17%
Chile	207	179	28	13%
Colômbia	132	127	5	3%
Costa Rica	99	79	20	20%
Cuba	78	4	74	94%
Equador	300	202	98	32%
El Salvador	14	6	8	57%

Guatemala	22	13	9	40%
Honduras	11	11	0	0%
México	371	267	104	28%
Nicaragua	20	18	2	10%
Panamá	38	33	5	13%
Paraguai	21	14	7	33%
Perú	234	210	24	10%
Porto Rico	10	3	7	70%
República Dominicana	16	11	5	31%
Uruguai	51	47	4	7%
Venezuela	32	15	17	53%
TOTAL	2541	1811	730	28%

Fonte: Própria

Resultados

Figura 1

Uso de PID sobre las 2541 revistas Latinoamericanas que conforman el catálogo 2.0 de Latindex

Conclusão

Este relatório está em consonância com o realizado em 2023 (Authier), a partir dos dados coletados na base DOAJ (<https://doaj.org/>), e complementa o mesmo. Nesse relatório, observou-se que, até a data, 54% das revistas científicas na América Latina não possuíam identificadores persistentes. É importante destacar que o Handle (<https://handle.net/>) existe desde 1994 e o DOI (<https://www.doi.org/>) desde 1997. Atualmente, diversos países não têm acesso ao DOI (por conta de embargos dos EUA), visto que a organização DOI está localizada nesse país, como no caso de Cuba e Irã.

O Crossref é a aplicação de DOI mais reconhecida, embora existam outras agências. O Crossref é um serviço de citação que permite aos pesquisadores ligar diretamente uma referência ao conteúdo original na plataforma de outro editor. Uma vantagem significativa do sistema DOI para os editores é sua capacidade de facilitar o acompanhamento de citações, o que permite contabilizar e analisar o uso do conteúdo. Isso fortalece ainda mais a dependência dos pesquisadores pelo DOI (Okunei & Chan, 2023).

Optou-se por descarregar e levantar as informações do Latindex (<https://www.latindex.org/latindex/inicio>) devido à sua maior cobertura no contexto latino-americano. A informação foi filtrada porque a base de dados inclui revistas de Portugal, Espanha e publicações ibero-americanistas da Ásia, Europa, Eurasia, Oceania e América do Norte, que não foram incluídas neste relatório. O relatório baseado no DOAJ incluía 3298 revistas, um número superior às 2541 revistas deste relatório. Contudo, vale

destacar que o Catálogo 2.0 do Latindex exige das revistas um alto padrão de qualidade para ser incluída.

Somente as revistas que pertencem ao Catálogo 2.0 do Latindex foram analisadas. No caso da Argentina, de 518 revistas que têm acesso ao serviço do Latindex, 247 não possuem identificador persistente, o que implica em 47%. Vemos que em Cuba, 94% das revistas não possuem identificador. O Brasil inclui 355 revistas no Catálogo 2.0 do Latindex, das quais 62 não têm identificador, o que representa 17%. Os percentuais por país são bastante variados, mas também elevados, como os encontrados no DOAJ. Pode-se argumentar que a instalação de um resolvedor nacional, como existe na Argentina (<http://id.caicyt.gov.ar/issn/>), que permite obter identificadores persistentes para mais de 100 revistas, poderia mitigar o problema da falta de identificadores para essas revistas.

Referências Bibliográficas

Authier, C. N. (2023). Cobertura de los identificadores persistentes (PID) para artículos científicos en Latinoamérica. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8007325>

Beigel, F. (2024). *Cartographies for an inclusive Open Science*. Preprint. <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/10286>

Bermès, E. (2006). Des identifiants pérennes pour les ressources numériques : l'expérience de la BnF. <https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipn/ipnn40.pdf>

Latindex. (2024). *Metodología del Catálogo 2.0*. <https://latindex.org/latindex/postulacion/postulacionCatalogo>.

Okunei, A. & Chan, L. (2023) "Digital Object Identifier: Privatising Knowledge Governance through Infrastructuring" in Keim, W. & Medina, L. THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF ACADEMIC KNOWLEDGE CIRCULATION. Routledge: New York.